

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Angelo Cabutaje Barolo

Student

Mindoro State University-Main Campus
Oriental Mindoro, MIMAROPA Region, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20192252

Kung Hindi Ka Pa Galit, Bakit?

Maraming katiwalian na ang nangyayari sa pamahalaan,
Kaban ng bayan kanilang pinagsasamantalahan,
Karamihan sa pulitiko'y 'di na dapat natin pagkatiwalaan,
Sapagkat tayong mga Pilipino ay kanilang pinagnanakawan.

Sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado,
Hindi na makabili kahit na simpleng pangrekado,
Mga manggagawang Pilipino ay lubhang apektado,
Sigaw nilang lahat, pataasin kanilang sweldo.

Kailan wawakasan ang kahirapan at kagutuman?
Gayong ang pamahalaan mismo ang ating kalaban,
Sila lang din ang yumayaman at nagkakalaman ang tiyan,
Habang ang mamamayang Pilipino ay naghihintay sa patak ng ulan.

Pagdating sa proyekto ng ating gobyerno,
Hindi na nga maayos, hindi pa kongkreto,
Gaya na lamang ng kanilang proyektong pangbaha't delubyo
Tila parang bula, nauwi rin sa multo.

Maraming buhay ang nawala nang dahil sa baha,
Sa halip na tubig, umaagos sa kalsada'y luha,
Luha ng pamilyang tumatangis at naghihinagpis,
Hanggang kailan kaya ang Pilipinas magtitiis?

Mga pulitikong kurap, buwaya ,at kurakot,
Kami'y lalaban at hinding-hindi na matatakot,
Taas noo kaming titindig at magsasalita para sa tama,
Upang magandang kinabukasan aming matamasa.

Kung hindi ka pa rin galit, bakit?
Huminto ka muna at mag-isip saglit,
Talasan ang isip at higitan ang kapit,
Imulat ang mata at huwag na huwag kang pipikit.